

Конспект высших сосудистых растений гор Южной Сибири. Семейство Ericaceae.

А. В. Анисимов^{1,2}, С. Ю. Панкратов^{1,3}, В. Ф. Зайков^{1,4}

1

Алтайский государственный университет, пр. Ленина, д. 61, г. Барнаул, 656049, Россия.

2

E-mail: anisimov_andrew_2001@mail.ru; ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-1015-7795>

3

E-mail: s-pankratov2000@mail.ru; ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-6518-7000>

4

E-mail: vz1703@mail.ru; ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-1641-9458>

В конспекте приведен список видов сосудистых растений гор Южной Сибири, охватывающий Семейство Ericaceae. При составлении конспекта были использованы ряд литературных источников, включающие крупные флористические обработки (Сосудистые растения советского Дальнего Востока, 1985–2006; Флора Даурии, 2008–2015; Флора Сибири, 1987–2003 и др.), материалы региональных Красных книг (Алтайского края, 2016; Амурской области, 2020; Забайкальского края, 2017; Красноярского края, 2012; Кузбасса, 2021; Республики Бурятия, 2013; Республики Саха (Якутия), 2017; Республики Хакасия, 2012), региональные Определители растений (Алтайского края, 2003; Бурятии, 2001; Кемеровской области, 2001; Новосибирской области, 2000; Республики Алтай, 2012; Республики Тывы, 2007; Красноярского края, 1979; Якутии, 2020) и конспекты (Конспект флоры Азиатской России, 2012; Конспект флоры Иркутской области, 2008; Конспект флоры Сибири, 2005 и др.), а также систематические и флористические публикации разного ранга. Кроме этого использованы фонды ряда российских Гербариев (LE, ALTB, TK, MW, NS, NSK, VLA, IRK и др.).

Порядок изложения семейств покрытосеменных согласно APG4 (2014). Рода и виды расположены в алфавитном порядке.

Распространения видов по территории гор Южной Сибири дается по административным районам: Алт. кр. – Алтайский край, Забайк. кр. – Забайкальский край, Красн. кр. – Красноярский край, Хабаров. кр. – Хабаровский край, Респ. Алт. – Республика Алтай, Респ. Бур. – Республика Бурятия, Респ. Тыва – Республика Тыва, Респ. Хакас. – Республика Хакасия, Респ. Якут. – Республика Якутия, Амур. обл. – Амурская область, Ирк. обл. – Иркутская область, Кем. обл. – Кемеровская область, Новосиб. обл. – Новосибирская область Анисимов и др., 2023).

ПОРЯДОК ERICALES Bercht. & J.Presl

Семейство **Ericaceae** Juss., nom. cons.

Род *Andromeda* L.

A. polifolia L. 1753, Sp. Pl.: 393. – Болота, ерниковая тундра, моховые редколесья. – Распространение: Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл. – Хим. состав: иридоиды, дитерпеноиды, тритерпеноиды, фенолы и их производные, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды, высшие алифатические углеводороды. Лекарственное: экстракты побегов обладают противовоспалительными, ранозаживляющими и диуретическими свойствами, проявляют фунгистатическую активность (Растительные ..., 2009).

Род *Arctostaphylos* Adans.

A. uva-ursi (L.) Spreng. 1825, Syst. Veg. 2: 287. – Светлохвойные леса, заросли кедрового стланика. – Распространение: Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл. – Хим. состав: иридоиды, тритерпеноиды,

фенолы и их производные, фенолкарбоновые кислоты и их производные, флавоноиды, катехины, антоцианы. Лекарственное: отвар и экстракт листьев обладает желчегонными, антиоксидантными, антибактериальными, гипоазотемическими, мембраностабилизирующими, стимулирующими, антиаллергическими и противовоспалительными свойствами (Растительные ..., 2009).

Род *Arctous* (A. Gray) Niedenzu

A. alpina (L.) Niedenzu, 1889, Bot. Jahrb. Syst. 11(2): 144. – Щебнистая тундра, лишайниковых редколесья, гольцы. – Распространение: Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл. – Хим. состав: тритерпеноиды, фенолы и их производные, фенолкарбоновые кислоты, высшие алифатические углеводороды. Лекарственное: экстракты побегов обладают противовоспалительными, ранозаживляющими и диуретическими свойствами (Растительные ..., 2009).

A. erythrocarpa Small, 1914, N. Amer. Fl. 29: 102. – Щебнистая тундра, лишайниковых редколесья, сырые леса. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Тыва, Респ. Бур., Ирк. обл., Респ. Якут., Кем. обл.

Род *Calluna* Salisb.

C. vulgaris (L.) Hill, 1808, Brit. Fl., ed. 2, 1: 114. – Сосновые леса. – Распространение: Красн. кр., Респ. Хакас. – Хим. состав: тритерпеноиды, стероиды, фенолы и их производные, фенолкарбоновые кислоты и их производные, кумарины, хромоны, флавоноиды, катехины, проантоцианидины, лейкоантоцианы, высшие алифатические углеводороды, высшие жирные кислоты. Лекарственное: экстракт верхушек цветущих побегов обладает гипотензивными, гипотермическими, анальгезирующими, противовоспалительными и коагулянтными свойствами; экстракт надземной части проявляют антибактериальную и противоопухолевую активность (Растительные ..., 2009). В народной медицине применяется как успокаивающее и мочегонное средство, применяется при ревматизме, воспалении стенки мочевого пузыря, диабете. Пищевое. Кормовое. Декоративное. Медоносное.

Род *Cassiope* D. Don

C. ericoides (Pallas) D. Don, 1834, Edinb. N. Phil. J. 17: 158. – Щебнистая тундра, каменные россыпи в высокогорьях. – Распространение: Забайк. кр., Хабаров. кр., Респ. Бур., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл. – Хим. состав: тритерпеноиды, фенолы и их производные, фенолкарбоновые кислоты. Лекарственное: экстракты побегов обладают ранозаживляющими свойствами (Растительные ..., 2009).

C. redowskii (Cham. et Schlecht.) G. Don fil. 1834, Gen. Syst. 3: 829. – Щебнистых склоны в гольцах, лиственничные леса. – Распространение: Респ. Якут. Редко. – Хим. состав: фенолы и их производные, фенолкарбоновые кислоты. Лекарственное: экстракт побегов обладает диуретическими свойствами (Растительные ..., 2009).

C. tetragona (L.) D. Don, 1834, Edinburgh New Philos. J. 17: 158. – Около снежников, горные моховые тундры. – Распространение: Забайк. кр., Хабаров. кр., Респ. Бур., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл. – Хим. состав: фенолы и их производные, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды, высшие алифатические углеводороды. Лекарственное: экстракты побегов обладают диуретическими свойствами (Растительные ..., 2009).

Род *Chamaedaphne* Moench

C. calyculata (L.) Moench, 1794, Meth. 457. – Сфагновых лесные болота, тундра. – Распространение: Забайк. кр., Хабаров. кр., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл. – Хим. состав: тритерпеноиды, стероиды, фенолы и их производные, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды, высшие алифатические углеводороды (Растительные ..., 2009).

Род *Chimaphila* Pursh

C. umbellata (L.) W. Barton, 1817, Veg. Mater. Med. U.S. 1(1): 17. – Сосновые леса. – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур.

обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосибир. обл. – Хим. состав: тритерпеноиды, стероиды, фенольные гликозиды, флавоноиды, нафтохиноны и другие производные нафталина, высшие алифатические углеводороды. Лекарственное: экстракт надземной части рекомендован при гиперплазии простаты и гломерулонефрите; спиртовой экстракт обладает антиоксидантными, противовоспалительными свойствами (Растительные ..., 2009). В народной медицине отвар листьев применяется при болезненных маточных кровотечениях, при кровавой моче после родов, при отёках сердечного и почечного происхождения, при сахарном диабете, колите, энтероколите и раке желудка, при ревматизме, подагре, крофулёзе, болезнях печени, для дезинфекции мочевыводящих путей при пиелите и цистите, воспалении предстательной железы (Никифоров, 1992).

Род *Ledum* L.

L. decumbens (Aiton) Lodd. ex Steud. 1840, Nomencl. Bot., Ed. 2, 2: 20. – Сфагновые болота, лиственничные редколесья, заросли кедрового стланика. – Распространение: Забайк. кр., Хабаров. кр., Респ. Бур., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл. – Хим. состав: моно- и сесквитерпеноиды, кумарины, фенолы и их производные, флавоноиды, производные бензофурана, высшие алифатические углеводороды, жирные кислоты, эфирное масло. Лекарственное: эфирное масло обладает противовоспалительными свойствами (Растительные ..., 2009).

L. maximum (Nakai) Khokhr. et Maz. 1991, Sosud. Rast. Sovet. Dal'nego Vostoka, 5: 122. – Сфагновые болота, смешанные и лиственничные леса. – Распространение: Хабаров. кр., Амур. обл.

L. palustre L. s. str. 1753, Sp. Pl. 391. – Болота, сырые леса. – Распространение: Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл. – Хим. состав: моно- и сесквитерпеноиды, дитерпеноиды, тритерпеноиды, стероиды, бензол и его производные, фенолы и их производные, фенолкарбоновые кислоты, кумарины, флавоноиды, катехины, производные фурана, алифатические углеводороды, спирты, кетоны, альдегиды, жирные кислоты, эфирное масло. Лекарственное: экстракты побегов и эфирное масло обладают противовоспалительными, анальгезирующими, противоэкссудативными, ранозаживляющими, гепатопротективными, антиоксидантными, гипотензивными, тонизирующими, спазмолитическими, диуретическими свойствами (Растительные ..., 2009).

Род *Loiseleuria* Desv.

L. procumbens (L.) Desv. 1813, J. Bot. Agric. 1:35. – Около снежников, лиственничные редколесья, кустарничковая тундра. – Распространение: Забайк. кр., Хабаров. кр., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл. – Хим. состав: монотерпеноиды, тритерпеноиды, бензол и его производные, фенолы и их производные, стильбены, фенолкарбоновые кислоты, холконы, высшие алифатические углеводороды. Лекарственное: экстракты побегов обладают противовоспалительными, антиоксидантными и ранозаживляющими свойствами (Растительные ..., 2009).

Род *Moneses* Salisb.

M. uniflora (L.) A. Gray, 1848, Manual: 273. – Хвойные и смешанные зеленомошные леса, приречные ельники. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл. – Хим. состав: иридоиды, тритерпеноиды, стероиды, фенольные гликозиды, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды, нафтохиноны и другие производные нафталина. Лекарственное: настой и настойка листьев обладают диуретическими и антисептическими свойствами (Растительные ..., 2009).

Род *Orthilia* Rafin.

O. obtusata (Turcz.) H. Hara, 1944, J. Jap. Bot. 20(6-7): 328. – Хвойные и смешанные зеленомошные и травяные леса, высокогорные тундры, субальпийские луговины. –

Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл.

O. secunda (L.) House, 1921, Amer. Midl. Naturalist, 7: 134. – Хвойные и смешанные зеленомошные и травяные леса. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: иридоиды, тритерпеноиды, фенолы и их производные. Лекарственное: настойка и экстракт листьев обладает противовоспалительными, анальгезирующими, спазмолитическими, жаропонижающими, мембраностабилизирующими антиоксидантными, диуретическими и натрийуретическими свойствами (Растительные ..., 2009).

Род ***Oxycoccus*** Hill

O. microcarpus Turcz. ex Rupr. 1845, Beitr. Pflanzenk. Russ. Reiches, 4: 56. – Сфагновые болота, болотистые редколесья. – Распространение: Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл. – Пищевое.

O. palustris Pers. 1805, Syn. Pl. 1: 419. – Сфагновые болота, болотистые редколесья. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл. – Хим. состав: тритерпеноиды, фенолы и их производные, стильбены, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды, катехины, антоцианы, органические кислоты, алифатические углеводороды, высшие жирные кислоты, жирное масло. Лекарственное: сок плодов оказывает противовоспалительное действие и усиливает эффект антибиотиков и нитрофуранов при пиелонефрите (Растительные ..., 2009). Пищевое.

Род ***Phyllodoce*** Salisb.

Ph. caerulea (L.) Vab. 1843, Man. Brit. Bot. 194. – Около снежников, щебнистые влажные склоны в высокогорьях. – Распространение: Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл. – Хим. состав: тритерпеноиды, фенолы и их производные, фенолкарбоновые кислоты, высшие алифатические углеводороды. Лекарственное: спиртовой экстракт побегов обладает противовоспалительными, ранозаживляющими и диуретическими свойствами (Растительные ..., 2009).

Род ***Pyrola*** L.

P. asarifolia Michx. 1803, Fl. Bor.-Amer. 1: 251. – Хвойные и смешанные леса – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл.

P. chlorantha Swartz, 1810, Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 31: 194. – Хвойные и смешанные леса. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: тритерпеноиды, стероиды, фенолы и их производные, флавоноиды, нафтохиноны (Растительные ..., 2009).

P. media Swartz, 1804, Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 25: 263. – Хвойные и смешанные леса. – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: иридоиды, фенолы и их производные, флавоноиды, нафтохиноны (Растительные ..., 2009).

P. minor L. 1753, Sp. Pl.: 396. – Хвойные и смешанные леса. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: тритерпеноиды, фенолы и их производные, флавоноиды, нафтохиноны (Растительные ..., 2009).

P. rotundifolia L. 1753, Sp. Pl.: 396. – Хвойные и смешанные леса, заболоченные ельники и лиственничники. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: иридоиды, тритерпеноиды, стероиды, фенольные

гликозиды, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды, катехины, проантоцианидины, нафтохиноны. Лекарственное: желчегонными, противовоспалительными и анальгезирующими свойствами (Растительные ..., 2009).

Род *Rhododendron* L.

R. adamsii Rehder, 1921, Wilson & Rehder, Monogr. Azaleas, 190. – Каменистые и щебнистые склоны, скалы в высокогорьях, сухие лиственничники. – Распространение: Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл. – Хим. состав: моно- и сесквитерпеноиды, дитерпеноиды, тритерпеноиды, стероиды, фенолы и их производные, фенолкарбоновые кислоты, алифатические соединения, эфирное масло. Лекарственное: экстракт и настой листьев и побегов обладают противовоспалительными, иммуномодулирующими, антиоксидантными, тонизирующими, диуретическими, гипотензивными свойствами (Растительные ..., 2009). Декоративное.

R. aureum Georgi, 1775, Bemerk. Reise Russ. Reich, 1: 214. – Каменистые и щебнистые склоны в высокогорьях, хвойные и смешанные леса в верхней части лесного пояса, кедровые редколесья. – Распространение: Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл. – Хим. состав: моно- и сесквитерпеноиды, дитерпеноиды, тритерпеноиды, стероиды, фенолы и их производные, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды, производные нафталина, алифатические углеводороды, альдегиды и кислоты. Лекарственное: экстракт и настой листьев обладает кардиотоническими, антиоксидантными, диуретическими и противовоспалительными свойствами; отвар листьев проявляет антивирусную активность (Растительные ..., 2009). Декоративное. Медоносное.

R. burjaticum Malyshev, 1961, Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R. 21: 455. – Лиственничные редколесья, лишайниковая тундра. – Распространение: Респ. Бур., Ирк. обл. Эндемик. – Декоративное.

R. dahuricum L. 1753, Sp. Pl. 392. – Светлохвойные, смешанные и лиственные леса, каменистые склоны, россыпи, скалы. – Распространение: Забайк. кр., Хабаров. кр., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл. – Хим. состав: моно- и сесквитерпеноиды, дитерпеноиды, тритерпеноиды, фенолы и их производные, фенолкарбоновые кислоты и их производные, кумаршы, хроманы и их производные, флавоноиды, высшие алифатические углеводороды. Лекарственное: экстракт и настойка листьев и побегов обладают кардиотоническими, диуретическими, противовоспалительными, ранозаживляющими, антиоксидантными свойствами (Растительные ..., 2009). Декоративное. Медоносное.

R. lapponicum (L.) Wahlenb. 1812, Fl. Lapp. 104. – Каменистые, щебнистые и лишайниковые тудры. – Распространение: Забайк. кр., Респ. Бур., Респ. Якут., Амур. обл. – Декоративное.

R. ledebourii Pojark. 1952, Fl. URSS, 18: 722. – Хвойные леса, каменистые склоны, россыпи, скалы, по долинам горных рек. – Распространение: Алт. кр., Красн. кр., Респ. Алт., Респ. Тыва, Респ. Хакас. – Хим. состав: моно- и сесквитерпеноиды, дитерпеноиды, тритерпеноиды, стероиды, флавоноиды, алифатические углеводороды, альдегиды, эфиры (Растительные ..., 2009). Лекарственное: в народной медицине используют отвары сухих листьев при простуде, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, ревматизме, подагре, невралгии и радикулите, как потогонное имочегонное средство. Декоративное. Медоносное.

R. mucronulatum Turcz. 1837, Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou, 10: 155. – Распространение: Амур. обл. – Хим. состав: моно- и сесквитерпеноиды, дитерпеноиды, тритерпеноиды, лигнаны, фенолы и их производные, фенолкарбоновые кислоты, кумарины, флавоноиды, катехины, высшие алифатические углеводороды. Лекарственное: экстракт побегов обладает противосудорожными, антиоксидантными свойствами (Растительные ..., 2009). Декоративное.

R. parvifolium Adams, 1834, Nouv. Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou, 9: 237. – Хвойные и заболоченные берёзовые леса, болота, гольцы. – Распространение: Забайк. кр.,

Хабаров. кр., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл. – Хим. состав: тритерпеноиды, стероиды, фенолы и их производные, фенолкарбоновые кислоты. Лекарственное: настой листьев нормализует работу органов желудочно-кишечного тракта, обладает кардиотоническими свойствами (Растительные ..., 2009). Декоративное.

R. redowskianum Maxim. 1859, Prim. Fl. Amur.: 189. – Щебнистые склоны и тундры в высокогорьях. – Распространение: Забайк. кр., Хабаров. кр., Респ. Бур., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл. – Хим. состав: фенолкарбоновые кислоты и их производные. Декоративное.

Род *Vaccinium* L.

V. myrtillus L. 1753, Sp. Pl.: 349. – Хвойные и мелколиственные леса. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. Эндемик. Редко. – Хим. состав: тритерпеноиды, стероиды, каротиноиды, фенолы и их производные, стильбены, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды, катехины, антоцианы, алкалоиды, высшие алифатические углеводороды, высшие жирные кислоты. Лекарственное: экстракт и отвар наземной части, листьев и плодов обладают гиполипидемическими, сосудорасширяющими, нормализующими кровотоки в микрокапиллярах, антиоксидантными, антигипоксическими свойствами (Растительные ..., 2009). Пищевое.

V. uliginosum L. 1753, Sp. Pl.: 350. – Сырые хвойные и лиственные леса, окраинные болота, горные тундры. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: тритерпеноиды, стероиды, фенолкарбоновые кислоты и их производные, флавоноиды, катехины, антоцианы, органические кислоты, высшие алифатические углеводороды. Лекарственное: настой наземной части обладает гипогликемическими, антиоксидантными и гипоглюкозурическими свойствами (Растительные ..., 2009). Пищевое.

V. vitis-idaea L. s.l. 1753, Sp. Pl.: 351. – Хвойные и смешанные леса, горные щебнистые тундры. – Распространение: Алт. кр., Забайк. кр., Красн. кр., Хабаров. кр., Респ. Алт., Респ. Бур., Респ. Тыва, Респ. Хакас., Респ. Якут., Амур. обл., Ирк. обл., Кем. обл., Новосиб. обл. – Хим. состав: моно- и сесквитерпеноиды, тритерпеноиды, стероиды, бензол и его производные, стильбены, фенолы и их производные, фенолкарбоновые кислоты и их производные, кумарины, флавоноиды, катехины, проантоцианидины, антоцианы, высшие алифатические углеводороды, алифатические спирты, алифатические альдегиды, органические кислоты, высшие жирные кислоты. Лекарственное: отвар и экстракт листьев и плодов обладают детоксикационными, противовоспалительными, отхаркивающими и противокашлевыми, антиоксидантными, седативными свойствами; экстракт листьев проявляет противовирусную активность в отношении вирусов гриппа и герпеса, антигистаминную и противоопухолевую активность (Растительные ..., 2009). Пищевое.

Благодарности. Исследование проведено в рамках Госзадания (проект No FZMW-2023-0008).

ЛИТЕРАТУРА

Анисимов А. В., Кечайкин А. А., Ваганов А. В., Сеницына Т. А., Уварова О. В., Дорофеев В. И., Шалимов А. П., Панкратов С. Ю., Зайков В. Ф., Шмаков А. И. Конспект высших сосудистых растений гор Южной Сибири. Часть 1. Порядки Lycopodiales – Zygorhymniales // Флора и растительность Алтая, 2023. Т. 15. С. 12–119.

Конспект флоры Азиатской России: сосудистые растения. – Новосибирск, 2012. – С.31

Конспект флоры Иркутской области (сосудистые растения) / В. В. Чепинога [и др.]; под ред.

Л. И. Малышева. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. Ун-та, 2008. – 327 с.

Красная книга Алтайского Края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов. – Барнаул: из-во Алт. ун-та, 2016. – 292 с.

Красная книга Амурской области: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов. – Благовещенск: Изд-во Дальневост. гос. аграр. ун-та, 2020. – 499 с.

Красная книга Забайкальского края. Растения. – Новосибирск: ООО "Дом мира", 2017. – 384 с.

Красная книга Красноярского края. В 2 т. Т. 2: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений и грибов. – Красноярск, Сибирский фед. ун-т., 2012. – 572 с.

Красная книга Кузбасса. Том I. 3-е издание, переработанное и дополненное. – Кемерово: "ВЕКТОР-ПРИНТ", 2021. – 240 с.

Красная книга Республики Бурятия: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов. – Улан-Удэ: изд-во БНЦ СО РАН, 2013. 688 с.

Красная книга Республики Саха (Якутия). Т. 1: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов. – Москва: издательство "Реарт", 2017. – 412 с.

Красная книга республики Хакасия: Редкие и исчезающие виды растений и грибов. – Новосибирск: Наука, 2012. – 288 с.

Малышев Л.И., Пешкова Г.А., Байков К.С. и др. Конспект флоры Сибири: Сосудистые растения. – Новосибирск: Наука, 2005. – 362 с.

Определитель растений Алтайского края. – Новосибирск: Издательство СО РАН, филиал "Гео", 2003. – 634 с.

Определитель растений Бурятии – Улан-Удэ: Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, 2001. – 672 с.

Определитель растений Кемеровской области. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2001. – 477 с.

Определитель растений Новосибирской области. – Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие РАН, 2000. – 492 с.

Определитель растений Республики Алтай. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. – 701 с.

Определитель растений Республики Тывы. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2007. – 2-е изд., испр. и доп. – 706 с.

Определитель растений юга Красноярского края. – Изд-во "Наука", Сибирское отделение, Новосибирск. 1979. – 669 с.

Определитель высших растений Якутии. – Москва: Товарищество науч. изд. КМК; Новосибирск: Наука, 2020. – 895 с.

Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их компонентный состав и биологическая активность / Отв. ред. А. Л. Буданцев. – СПб.; М: Товарищество научных изданий КМК, 2009. – 409 с.

Сосудистые растения советского Дальнего Востока : в 8 т. / отв. ред. С. С. Харкевич. – Л. : Наука, 1985-1996.

Флора Даурии. Том 1-6. – Владивосток: Дальнаука, 2008-2015.

Флора российского Дальнего Востока : Дополнения и изменения к изданию "Сосудистые растения советского Дальнего Востока". Т. 1–8 (1985–1996) / отв. ред. А. Е. Кожевников, Н. С. Пробатова. – Владивосток : Дальнаука, 2006. – 456 с.

Флора Сибири : в 14 т. – Новосибирск : Наука, 1987-2003.

The Angiosperm Phylogeny Group. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV // Botanical Journal of the Linnean Society, 2016. – Vol. 181, no. 1. – P. 1–20